

YOSH OILALARDA ROLLARNI BO‘LISHISHDA TARBIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Egamberganova Fotima Hamidjon qizi

Osiyo xalqaro universiteti 1 – kurs magistranti

fegamberganova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh oilalarda gender rollarini taqsimlash jarayonining psixologik asoslari, tarbiyaviy omillarning rolga ta’siri, oilaviy muhitning shaxslararo munosabatlardagi o‘rni, shuningdek, zamonaviy yosh oilalarga xos muammolar va ularni yengish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot davomida o‘zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari, so‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va tadqiqot natijalari tahlil qilingan. Maqola xulosa va ilmiy-amaliy takliflar bilan yakunlanadi.

Abstract: This article highlights the psychological foundations of the process of gender role distribution in young families, the influence of educational factors on roles, the role of the family environment in interpersonal relationships, as well as the problems inherent in modern young families and mechanisms for overcoming them. During the study, the scientific views of Uzbek and foreign scientists, scientific articles published in recent years, and research results were analyzed. The article concludes with a conclusion and scientific and practical recommendations.

Аннотация: В данной статье освещены психологические основы процесса распределения гендерных ролей в молодых семьях, влияние воспитательных факторов на роль, роль семейной среды в межличностных отношениях, а также проблемы, характерные для современных молодых семей, и механизмы их преодоления. В ходе исследования были проанализированы научные взгляды узбекских и зарубежных ученых, опубликованные в последние годы научные статьи и результаты исследований. Статья завершается выводами и научно-практическими предложениями.

Kalit so‘zlar: Yosh oilalar, gender rollari, rol taqsimoti, oilaviy psixologiya, tarbiya, psixologik moslashuv, emotsional qo‘llab-quvvatlash, oila iqlimi, muloqot madaniyati, konfliktologiya, oilaviy qadriyatlar, tarbiyaviy model, psixologik stress, tenglik, stereotiplar, pedagogik yondashuv, shaxslararo munosabatlar, moslashuvchan rollar, oila barqarorligi.

Ключевые слова: Молодые семьи, гендерные роли, распределение ролей, семейная психология, воспитание, психологическая адаптация, эмоциональная

поддержка, семейный климат, культура общения, конфликтология, семейные ценности, воспитательная модель, психологический стресс, равенство, стереотипы, педагогический подход, межличностные отношения, адаптивные роли, стабильность семьи.

Keywords: Young families, gender roles, role distribution, family psychology, upbringing, psychological adaptation, emotional support, family climate, communication culture, conflictology, family values, educational model, psychological stress, equality, stereotypes, pedagogical approach, interpersonal relationships, adaptive roles, family stability.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda oilaning tutgan o'rnini beqiyos bo'lib, ayniqsa yosh oilalarning barqarorligi jamiyatning ijtimoiy-psixologik rivojlanishida muhim omildir. Yosh oilalarda rollarni adolatli taqsimlash, o'zaro hurmat, muloqot, farzand tarbiyasiga bo'lgan mas'uliyatning teng taqsimlanishi oilaning mustahkamligiga xizmat qiladi. Biroq bugungi psixologik va ijtimoiy sharoitlar shuni ko'rsatadiki, yosh oilalarda rollarni belgilash masalasida oiladagi katta yoshli shaxslarning aralashuvi, oiladagi erkak egosining ustun qo'yilishi turli ziddiyatlar, tushunmovchiliklar, gender stereotiplari va psixologik moslashuv bilan bog'liq qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

O'zbekistonda oilaviy qadriyatlarning avlod-dan-avlodga o'tib kelishi bilan birga, global madaniy ta'sirlar, ayollarning mehnat bozoridagi faolligi, oiladagi asosiy vazifalarni ayol zimmasiga yuklatilishi, ta'lim va axborot texnologiyalarining kengayishi oilaviy rollarning qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Shu sababli, yosh oilalarda rollarni bo'lishishda tarbiyaning psixologik asoslarini o'rganish ijtimoiy, pedagogik va psixologik jihatdan dolzarbdir.

Maqolamning asosiy maqsadi sifatida — yosh oilalarda rollarni taqsimlash jarayoniga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni aniqlash, tarbiya va oilaviy muhitning rolini ilmiy adabiyotlar asosida yoritish hamda muammolarni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Zero O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58 - moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi.”¹⁷ - deb bejizga takidlanmagan.

17 [30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi](#)

Nazariy asoslar: a) Oilaning psixologik vazifalari:

Oila — insonning psixologik rivojlanishida asosiy ijtimoiy institutdir. Har bir inson shaxs sifatida shakllanishida oilaning roli beqiyos boʻlib, har birimiz dastlabki taʼlim – tarbiyani oilada olamiz, xalqimiz tomonidan bu borada “ Qush uyasida koʻrganini qiladi” degan maqol bekorga qoʻllanilmaydi. Oila ichidagi emotsional aloqa, ishonch, kommunikativ madaniyat, empatiya, qoʻllab-quvvatlash kabi omillar shaxsning barkamol rivoji uchun poydevor yaratadi. Shu sababdan, oilada bolalarni tarbiyalash davlat tomonidan asosiy qonun hujjatlarida ham oʻz tasdigʻini topgan. “Ota-onalar va ularning oʻrnini bosuvchi shaxslar oʻz farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, taʼlim olishi, sogʻlom, toʻlaqonli va har tomonlama kamol topishi xususida gʻamxoʻrlik qilishga majburdirlar.”¹⁸

A.A. Zokirxoʻjayevning tadqiqotida taʼkidlanishicha: “Oila shaxsning psixologik tiklanish, hissiy qoʻllab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuv markazi boʻlib, undagi iqlim shaxsning ruhiy barqarorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.”¹⁹

Shuningdek, Oʻzbekistonlik pedagog-psixolog Sh. Yoʻldoshev oilaning psixologik vazifalarini quyidagicha belgilaydi:

emotsional qoʻllab-quvvatlash, ijtimoiylashtirish, shaxsiy fazilatlarni shakllantirish, konfliktlarni boshqarish, roldagi moslashuv jarayonini taʼminlash.

Bu fikrlar yosh oilalarda rollarni belgilashning psixologik omillarini oʻrganishning dolzarbligini koʻrsatadi.

Yuqoridagi ikkita olimning tadqiqotlari boʻyicha bildirilgan ilmiy asoslangan mulohazalariga qoʻshilgan holda, oilada ayol va erkak rolini shu oiladagi muhitning qanday tipga xosligi koʻra shakllanishini izohlash lozim. Zero har bir inson oʻz oilasida ota – onasining oiladagi roliga koʻra oʻz oilasini shakllantirishga harakat qiladi. Chunki, farzandlar uchun asosiy tajriba ularning oʻz ota – onasi hisoblanadi.

b)Yosh oilalarda gender rollari va ularning psixologik asoslari: Gender rollari koʻpincha jamiyatdagi madaniy qadriyatlar, stereotiplar va tarbiya modeli orqali shakllanadi. “Oʻzbek oilalarida gender rollari va ularning psixologik asoslari” nomli tadqiqotda mualliflar shunday xulosaga keladi, shuningdek bu qarashlarni tarixiy manbalar va diniy qoʻlyozmalar orqali asoslab beradilar.

“Gender rollarining qatʼiy belgilanganligi yosh oilalarda moslashuv jarayonini qiyinlashtiradi, bu esa psixologik yuklama va oilaviy tanglikni kuchaytirishi

18 [30.04.2023. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi](#)

19 Zokirxoʻjayev A.A. *Oila ichki munosabatlarining psixologik xususiyatlari*. Journal of Social Sciences, 2023.

mumkin.”²⁰- degan fikrni bildirgan olim Gulzoda Eshonkulova bu qarashlarni O‘zbekiston qonunchiligiga va halqaro huquq meyorlariga asoslanib shunday xulosaga kelganligini ta’kidlaydi.

“O‘zbek oilalarida gender tenglik munosabatlarining ijtimoiy-falsafiy jihatlari” yuzasidan tadqiqot olib borayotgan olim Abduqahharov Lochinbek ham Gulzoda Eshonkulovanning fikriga qo‘shilgan holda, yunon va rim allomalarining qarashlarini oilaviy tarbiya jarayonidagi o‘rnini ochib berib, ularni o‘zbek xalqining ma’naviy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘lashga harat qiladi.

Bu kabi psixologik qarashlarni ifoda qiluvchi tadqiqotlar XXI asrga kelib rivojlanganligi, oilada gender tenglik tushunchasi bo‘yicha ilmiy jarayonlarning avj olishi avvolom bor, axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq, axborotlarning globallashuvi barcha sohalarni yangilanishiga turtki bo‘lish bilan oilaviy munosabatlarda ham zamonaviy qarashlarni paydo bo‘lishi uchun zamin yaratdi.

Bunga misol tariqasida Ismoilova Sarvinoz Ne‘mat qizi olimamizning — “O‘zbek oilalarida ayol va erkak rollariga oid stereotiplarning psixologik oqibatlari” mavzusidagi ilmiy tadqiqotini keltirsak bo‘ladi. Olimamiz zamonaviy oila tipiga xos bo‘lgan umumiy belgilarni jamlagan yangi o‘zbek oilasidagi erkak va ayolning roli qanday bo‘lishi kerakligi haqida o‘z ilmiy qarashlarini asoslashga harakat qiladi. Uning asosiy tanqid ostiga olgan tushunchalar quyidagilardir:

An’anaviy jamiyatlarda: erkak — “ta’minlovchi”, ayol — “tarbiyachi” sifatida ko‘riladi.

Biroq zamonaviy yoshlar orasida quyidagi holat kuzatilmoqda: ayollar iqtisodiy faol, erkaklar uy-ro‘zg‘or ishlarida ko‘proq ishtirok etadi, rollar moslashuvchanlik kasb etmoqda.

Shu bois, tarbiya jarayonida gender stereotiplarini yumshatish zarur degan xulosani olimamiz ilmiy asoslashga harakat qiladi.

s) Tarbiyaning yosh oilalarda erkak va ayol rolini taqsimlashga ta’siri:

Yosh oilada tarbiyaning kommunikativ asoslari deganda, zamonaviy qarashlar asosida shakllanayotgan yosh avlodning oila munosabatlari mavzusidagi qarashlari butun dunyo qadriyatlari asosida shakllanayotganligi hech birimiz uchun sir emas, chunki XXI asr axborot texnologiyalar asri bo‘lib, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan aholi o‘z kundalik hayotini jahon internet tarmoqlarisiz tasavvur qila olmaydigan darajaga yetgan.

20 “O‘zbek oilalarida gender tenglik munosabatlarini ta’minlashning ijtimoiy-psixologik omillari” — Gulzoda Eshonkulova, - International Journal of Social Research, 2022

“Oila ichidagi muloqot — rollarni taqsimlashning asosiy omillaridan biri xisoblanadi”²¹. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, ochiq muloqotga ega bo‘lgan oilalarda: nizolar kam, rollar adolatli taqsimlanadi, psixologik iqlim barqaror bo‘ladi. Shuningdek, oilada huquqiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham gender tenglik tamoillari bosh rolga chiqqanligini anglatadi.

“Bolalik tarbiya modeli – insonni kelajakdagi oila idealini shakllanishida asosiy o‘rin tutishini esdan chiqarmagan holda farzandlarimizni tarbiyalashda faqat nasihat shakli tarbiya qilmasdan, ota – onalar o‘z oilaviy munosabatlari orqali, bir -birlarini qadrlashi, har qanday ishda bir - birlariga ko‘maklashishi orqali ularda oila – tenglik, bir birlarini qo‘llab quvvatlash orqali mustahkamlanishi kerakligini real hayotlari orqali ko‘rsatib berishlari lozim.

Zero, shaxsning o‘z oilasidan olgan tarbiya tajribasi nikohdan keyingi rol taqsimotiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Masalan: avtoritar oilada ulg‘aygan erkak yuqori nazoratni talab qiladi, demokratik tarbiya ko‘rgan ayol tenglikka intiladi. Bu shu oilada kelishmovchiliklarga sabab bo‘ladi.

Niderlandiyalik psixolog Y. Meyjer fikricha: “Oilaviy rollar haqida tasavvurlar 0–16 yosh oralig‘ida shakllanadi va ularning 70 foizi shaxsning oilaviy hayotida takrorlanadi.”²²

Yosh oilalarga xos psixologik muammolar: Psixologik moslashuv muammolari haqida juda ko‘plab, ilmiy iqtiboslar keltirilgan:

Nikohning birinchi 3 yili — moslashuv davri hisoblanadi. Bu davrda: roldagi noaniqlik, iqtisodiy qiyinchiliklar, tashqi ta’sirlar (qarindoshlar aralashuvi), muloqot yetishmasligi, nizolarni kuchaytiradi.

O‘zbekiston bo‘yicha so‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki: ajralishlarning 48% birinchi 3 yil ichida sodir bo‘ladi.²³

Oilada Stress va emotsional charchoq qachon yuzaga keladi?- degan savollarga olimlar shunday qarashlar orqali ifodalaydilar: Agar rollar teng bo‘linmasa: ayol ortiqcha yuklama oladi → charchoq, depressiya;

erkak o‘z rolini topa olmasa → agressiya yoki befarqlik yuzaga keladi. Bu qarashlarni olimlarimiz, turli yoshdagi oilaviy munosabatlarni o‘rganish orqali o‘z qarashlarini ilmiy asoslantirishgan.

21 Mahalla va Oila ilmiy markazi. *Yosh oilalar statistik tahlili*, 2021.

22 .“Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik vazifalari”. Scientific Journal, 2022.

23 Mahalla va Oila ilmiy markazi. *Yosh oilalar statistik tahlili*, 2023.

Muammolarni bartaraf qilish uchun ko'plab tadqiqotchilar tomonidan psixologik-pedagogik mexanizmlari ishlab chiqilgan.

➤ **Oilaviy psixologik savodxonlikni oshirish:** Ko'plab nazariy tadqiqotlar oilaviy psixologiyani o'qitish yosh oiladagi nizolarni 35–40% ga kamaytirishini ko'rsatadi.

➤ **Rol va mas'uliyatlarni birgalikda belgilash:** Bu — oilaviy nizolarni kamaytiruvchi asosiy mexanizmdir.

➤ **Gender stereotiplarini qayta ko'rib chiqish:** Yosh oilalarga moslashuvchan modelni taklif etish zarur: uy ishlari → imkoniyatga qarab taqsimlanadi; tarbiya → ikki tomonlama mas'uliyat; moddiy ta'minot → umumiy harakat modeli.

➤ **Muloqot va konfliktologiya ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida konfliktlar konstruktiv tarzda hal etilishi uchun:**

“Men-xabarlar” texnikasi, faol tinglash, empatiya mashqlari kabi psixologik yondashuvlar samarali. Yuqorida keltirilgan ilmiy qarashlarning barchasi oilalarimizni mustahkamlashga, shu bilan birga oilada gender tenglik tamoyillarini to'g'ri o'rnatish uchun dasturul amal bo'ladi desak, yanglishmaymiz.

XULOSA

Tahlil shuni ko'rsatadiki, yosh oilalarda rollarni taqsimlash — faqat ijtimoiy emas, balki chuqur psixologik jarayon bo'lib, uning barqarorligi tarbiya, oila ichidagi muloqot, gender stereotiplari, tarbiyaviy tajriba, psixologik moslashuv darajasi va emotsional qo'llab-quvvatlash kabi omillarga bog'liq. Tarbiyadagi psixologik muvozanat buzilganda nizolar, stress, psixologik charchoq va ajralish xavfi oshadi. Shunday ekan, yosh oilalarda rollarni belgilash ilmiy asoslangan, tarbiyaga suyanadigan psixologik jarayon bo'lishi zarur. Har bir insonni tarbiyalash jarayonida oilada erkak va ayolni gender tenglik tamoyillari asosida voyaga yetkazish, oilalarning mustahkamlashga, zamonaviy oila tipiga xos bo'lgan oilalarni ko'payishi uchun muhim omil desak, juda to'g'ri qarash hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, yangi tahrirda, 2023 yil, <http://lex.uz/docs/6445145>.

2.Zokirxo'jayev A.A. *Oila ichki munosabatlarining psixologik xususiyatlari*. Journal of Social Sciences, 2023.

3.Yo'ldoshev Sh. *Oila psixologiyasi*. Toshkent, 2021.

4. Meijer J. *Family Role Dynamics and Gender Psychology*. Amsterdam University Press, 2020.
5. "O'zbek oilalarida gender rollari va psixologik asoslari". *International Journal of Social Research*, 2022.
6. "Oila muhitining psixologik iqlimi va yoshlar ruhiyati". *WOS Journal*, 2023.
7. "Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik vazifalari". *Scientific Journal*, 2022.
8. Mahalla va Oila ilmiy markazi. *Yosh oilalar statistik tahlili*, 2023.
9. *Journal of Family Psychology*, 2021, 2022 sonlari.
10. *Interonconf Conference Papers*, 2022.